

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, VARIASI PRODUK, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA SUPERMARKET DI PANGKALPINANG

¹Hasuna Eriyanti dan ²Deri Kusmadeni

¹hasunaeriyantiabdinusa@gmail.com, ²derikusma83@gmail.com,
STIKES Abdi Nusa Pangkalpinang

ABSTRACT

Service quality is an evaluation of the customer's long-term This research entitled the correlated of service quality, product variation, price and location on consumer purchasing decisions on the Supermarket Pangkalpinang. The population in this research were all consumers who shopped at the Supermarket in January to March 2020, while the sample in this research amounted to 275 consumers who came and shopped at the Pangkal Pinang. The variables used in this research are independent variables such as (service quality, product variation, price and location) and the dependent variable is the purchase decision)

This research used analysis tools, namely: normality test, multicollinearity, heterokedacity test, multiple linear regression with t test, F test and coefficient of determination.

The results of this research stated that simultaneously service quality variables, product variations, prices and locations have a positive and significant effect on purchasing decisions. Based on the t test that the variable service quality, product variation, price have a positive and significant correlated on purchasing decisions while the location variable has a positive and significant correlated on purchasing decisions

This research can be concluded that there is a positive and significant influence on service quality, product variations, price and location simultaneously and partially on consumer purchasing decisions at the Supermarket Pangkalpinang, providing various types and variants of products and household needs so that consumers can make product choices when shopping, be more competitive in setting product prices to be more affordable by consumers and can compete with other supermarkets, further increasing promotion through electronic media in order to introduce products and the design to consumers and researchers is further suggested to add other variables to be studied so that they can better explain what influences the dependent variable.

Keywords: service quality, product variation, price, location and buying decision

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang industri, jasa dan dagang sangat berperan penting dalam dunia perekonomian, dimana perekonomian mampu memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan bisnis ritel atau eceran. Hal ini ditandai dengan banyaknya bisnis ritel modern yang bermunculan, terutama di kota-kota besar di Indonesia dengan konsep *one stop shopping*, yang memenuhi segala kebutuhan berbelanja di suatu tempat perbelanjaan (Ma'ruf, 2010:24)

Syarat yang harus di penuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan adalah mencapai tujuan tersebut dengan mengimplementasikan pelayanan yang baik dan mempertahankan pelanggan dengan membuat citra yang baik di benak konsumen yang nantinya akan menimbulkan loyalitas yang berkelanjutan. Hal tersebut bisa dicapai oleh suatu perusahaan melalui upaya menghasilkan dan menyampaikan barang serta jasa yang diinginkan konsumen. Kegiatan tersebut sangat tergantung pada

perusahaan atau sebagai atribut dalam kelengkapan produk seperti harga, produk, pelayanan umum, lokasi dan perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli (Angel & Paul, 2010:251).

Kualitas layanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan. Sehingga kualitas layanan yang baik serta kepuasan pelanggan tersebut dapat mempengaruhi intensitas kunjungan pelanggan pada kesempatan berikutnya pada badan usaha yang bersangkutan. Kualitas layanan adalah permulaan dari kepuasan pelanggan. Pelanggan dalam menentukan kualitas layanan tidak hanya berdasarkan pada hasil dari suatu layanan tersebut tetapi juga memperhatikan proses pemberian layanan tersebut. *Service quality is the customer perception of the superiority of the service* (Zeithaml, Berry & Parasuraman dalam Yang dkk 2009). Hal ini berarti bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh persepsi pelanggan, oleh karena itu perusahaan harus berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik agar dapat memenuhi atau bahkan mampu melampaui kebutuhan pelanggan agar tercapai kepuasan.

Selain pelayanan yang diberikan kepada konsumen, faktor lain yang juga dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih tempat berbelanja adalah variasi/kelengkapan produk yang ditawarkan, kelengkapan disini menyangkut banyak jenis produk yang ditawarkan, ragam variasi ukuran, ragam merk dan ketersediaan produk setiap harinya.

Raharjani (2011:6), berpendapat bahwa konsumen cenderung memilih tempat yang menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh penjual. Ketersediaan barang dalam suatu pasar swalayan meliputi variasi merk yang banyak, tipe dan ukuran kemasan barang yang dijual, macam-macam rasa dari suatu produk yang akan dibeli. Bagi sebuah pasar swalayan kelengkapan barang dagangan merupakan faktor yang penting untuk menarik konsumen. Meskipun harga jual lebih tinggi dari pasar swalayan lainnya, tetapi karena lengkapnya barang yang dijual maka, pasar swalayan ini banyak menarik para pengunjung. Semakin lengkap sebuah pasar swalayan maka semakin memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian produk mereka.

Terdapat banyak faktor yang mendasari konsumen untuk memilih tempat membelanjanya dan yang paling menjadi pertimbangan adalah tingkat harga apabila harga yang ditawarkan oleh suatu minimarket murah dan sesuai dengan pasaran maka konsumen akan tertarik untuk berbelanja di minimarket tersebut. Harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

Selain harga, faktor lain yang juga dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih tempat berbelanja adalah lokasi. Menurut Lupiyoadi (2013:66) penentuan lokasi merupakan proses psikologis yang terkait dengan bagaimana konsumen yang ada atau calon konsumen dapat menerima perusahaan tersebut dan produknya dibanding dengan perusahaan lain.

Lokasi yang strategis mewujudkan konsumen melakukan keputusan pembelian atau tidak. Tempat yang mudah dijangkau, dekat dengan keramaian

dan tempat parkir yang nyaman yang dicari konsumen. Hal tersebut menjadikan konsumen leluasa pada saat berbelanja.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa, konsumen akan memutuskan untuk membeli setelah melakukan beberapa pertimbangan dan pemikiran. Konsumen mempertimbangkan dahulu sebelum membeli tentunya agar mereka merasa puas dengan apa yang telah dibelinya. Dalam keputusan konsumen untuk membeli ini tentunya ada beberapa faktor agar keputusan pembelian tersebut dapat tercapai, diantaranya adalah Pelayanan, Variasi Produk, Harga dan Lokasi, oleh karena itu maka penelitian ini dengan judul: Pengaruh Kualitas pelayanan, Variasi Produk, Harga dan Lokasi terhadap Minat Beli Konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, variasi produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang.

1. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah evaluasi pengamatan jangka panjang pelanggan terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan (Lovelock dan Wright,2010:96). Definisi kualitas pelayanan adalah besarnya perbedaan antara harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka (Laksana,2010:88). Menurut Kotler dan Keller (2010:50), kualitas pelayanan adalah suatu pernyataan tentang sikap terhadap perbandingan antara harapan dengan kinerja. Menurut Ratnasari dan Aksa (2011:107), kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima/diperoleh

1.2. Variasi Produk

Produk merupakan salah satu aspek penting dalam *marketing mix*. Produk juga merupakan salah satu variable yang menentukan dalam kegiatan suatu usaha, karena tanpa produk suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Banyaknya pesaing dalam dunia bisnis mengharuskan suatu perusahaan untuk mempunyai produk unggulan atau kelebihan dibandingkan produk lain yang di hasilkan oleh perusahaan lain. Suatu produk tidak dapat dikatakan memiliki nilai jual, jika produk tersebut tidak menarik bagi konsumen. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan (Fajar, 2012: 12).

Menurut Kotler, produk memiliki pengertian yang luas, yaitu sesuatu yang ditawarkan, dimiliki,dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya adalah fisik,jasa, orang,tempat, organisasi serta gagasan. Keragaman poduk merupakan kelengkapan produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko (Kotler dan Amstrong, 2010: 35).

Menurut Lamb dkk (2010:78) kelengkapan produk menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di Toko.

1.3. Harga

Harga tidak sekedar angka yang tertera dalam sebuah label yang menempel pada sebuah produk atau yang tertera dalam sebuah daftar harga. Harga tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, harga terdapat dimana mana. Harga akan terjadi pada saat kita menikmati sebuah produk, jasa atau pada saat kita harus membayar tagihan atau utang. (Swastha, 2010:105).

Pengertian harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Sedangkan kebijakan harga adalah keputusan-keputusan mengenai harga yang ditetapkan oleh manajemen. Harga menurut (Kotler dan Amstrong, 2010:69) adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

1.4. Lokasi

Lokasi fasilitas merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial penyedia jasa (Tjiptono dan Chandra, 2008:65). Secara garis besar, ada dua kemungkinan pertimbangan dalam hal lokasi fasilitas jasa. Pertama, pelanggan mendatangi lokasi fasilitas jasa dan yang kedua adalah penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. Selain itu, penyedia jasa dimungkinkan mengkombinasikan keduanya.

Lokasi berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik, seperti fleksibilitas, *competitive positioning*, manajemen permintaan, dan *focus strategic*. Fleksibilitas sebuah lokasi merupakan ukuran sejauh mana sebuah jasa mampu bereaksi terhadap situasi perekonomian yang berubah. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, karena itu penyedia jasa harus mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, persaingan dan peraturan di masa mendatang. *Competitive Positioning* adalah metode-metode yang digunakan agar perusahaan dapat mengembangkan posisi relatifnya dibandingkan dengan para pesaing. Jika perusahaan berhasil memperoleh dan mempertahankan lokasi yang strategis, maka itu dapat menjadi rintangan yang efektif bagi para pesaing untuk mendapatkan akses ke pasar (Tjiptono dan Chandra, 2010:55).

1.5. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan pelayanan, harga dan lokasi yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pengambilan keputusan sebagai proses penting yang mempengaruhi perilaku konsumen sangat penting untuk dipahami pemasar.

Pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Pengambilan keputusan konsumen merupakan salah satu aspek yang penting didalam pemasaran karena konsumen akan melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian berdasarkan keputusan yang mereka tetapkan. Keputusan konsumen terkait erat dengan informasi yang dimiliki oleh konsumen dan berbagai faktor yang dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen tentang produk yang akan dibelinya. (Suryani, 2012:69)

2.1. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.1. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian

Kualitas pelayanan merupakan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima/diperoleh (Ratnasari dan Aksa, 2011:107). Kualitas pelayanan sangat tergantung dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan, hal ini memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan meliputi pegawai yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hubungan internal antara pegawai dengan pelanggan akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap persepsi kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pegawai sangat mempengaruhi terhadap persepsi pelanggan dalam menilai kualitas pelayanan (Laksana,2008:95).

Pelanggan ingin agar harapannya sama dengan layanan seperti apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan lainnya).

H1: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian

2.1.2. Hubungan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Apabila sebuah toko memiliki beragam produk yang dijualnya, maka akan menarik minat calon pelanggan untuk berbelanja di toko tersebut. Pelanggan akan mendapatkan kemudahan untuk mencari sesuatu yang diinginkan dan memiliki alternatif pilihan dalam satu tempat sehingga tidak perlu repot untuk pindah ketempat lain hanya untuk mencrai produk pembanding.

Kelengkapan/variasi produk yang dijual suatu toko tidak hanya untuk mempermudah pelanggan untuk mencari alternative kebutuhanya, tetapi juga akan menimbulkan minat beli baru terhadap produk-produk yang menarik perhatian pelanggan tersebut. Semakin lengkap produk yang ditawarkan ke konsumen maka akan semaikn tinggi minat konsumen untuk memutuskan membeli berbagai produk yang ditawarkan pada toko tersebut.

H2: Variasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian

2.1.3. Hubungan Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Citra merupakan keseluruhan persepsi terhadap produk atau Sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut . sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka sedikit permintaan terhadap barang tersebut (Sukirno, 2009:74).

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa harga yang dipatok secara rasional dan sepadan dengan manfaat produk yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu barang. Sesuai dengan teori Swastha bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk atau pelayanan. Jadi, harga merupakan unsur penting dalam sebuah produk yang akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk (Swastha, 2010:106).

H3: Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

2.1.4. Hubungan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

Lokasi merupakan program atau sarana penyaluran produk atau jasa melalui tempat yang tepat. Sedangkan menurut Kotler salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas. Jadi, dengan adanya lokasi maka suatu produk dapat dijalankan dengan baik dan lebih dapat dituju atau dicari oleh pembeli. Maka sesuai dengan teori diatas bahwa lokasi yang tepat akan mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen (Kotler dan Amstrong, 2010:101).

H4: Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

2.2. Kerangka Berpikir

Dari pendekatan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Sumber: dari Teori-teori yang ada dikembangkan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

3. Metode Penelitian

3.2. Jenis dan sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer diperoleh langsung dari responden melalui pertanyaan/kuesioner oleh responden.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang dimiliki satu atau beberapa ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen yang berbelanja di Supermarket pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2010:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sejumlah 275 sampel yaitu konsumen yang datang dan berbelanja di Supermarket di Pangkalpinang untuk dijadikan sebagai responden dan dianggap mewakili seluruh populasi penelitian. Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode *accidental sampling* (tidak sengaja), dimana peneliti menentukan sampelnya dari konsumen yang datang, bertemu, dan berbelanja di Supermarket pada saat melakukan penelitian

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data primer. Daftar pertanyaan diberikan kepada responden secara langsung. Kuesioner ditanyakan kepada peneliti kepada responden

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi data panel. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini *SPSS Versi 21*. Perangkat tersebut digunakan untuk menghitung statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Berikut adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik
2. Pengujian Hipotesis
3. Pengujian Model

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini dijelaskan mengenai validitas instrumen penelitian. Dengan bantuan program SPSS diperoleh angka r hitung (korelasi *Pearson*). Untuk melakukan uji validitas ini adalah korelasi *Pearson* (*pearson correlation*) dengan cara mengkorelasikan jawab pada setiap butir pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya nilai korelasi butir skor total dibandingkan dengan harga korelasi r kritis 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa apabila r hitung $>$ r kritis (0,30) berarti valid dapat dikatakan instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2010:55). Diketahui bahwa semua indikator pada masing-masing variabel nilai r hitungnya lebih

besar dari r kritis (0,30) sehingga dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan instrumen adalah valid dan berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih sebesar dari 0,60. Berhubung dari masing-masing variabel tersebut didapatkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian ini dapat dikatakan handal (*reliabel*) untuk digunakan sebagai alat ukur.

5.2. Uji Normalitas Data

Sumber: Data Setelah Diolah, 2010

Gambar 1 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dengan melakukan analisis grafik, yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

5.3. Uji Multikolinearitas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Kualitas Pelayanan	0,996	1.004	Bebas Multikolinearitas
Variasi Produk	0.423	2.365	Bebas Multikolinearitas
Harga	0,857	1.167	Bebas Multikolinearitas
Lokasi	0,420	2.380	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Setelah Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1 di atas diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam data yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *tolerance* mendekati 1 dan tidak ada yang lebih dari 1, sementara untuk nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya

5.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi heterodastisitas, akan mengakibatkan *varians koefisien regresi* menjadi minimum dan *confident interval* menyempit sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas menggunakan grafik antara nilai prediksi yang diperoleh dari model regresi dengan kuadrat dari masing-masing residual. Jika titik-titik dari grafik tidak menunjukkan pola tertentu atau bersifat acak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik yang diperoleh pada data penelitian yang diolah, terlihat bahwa titik-titik tidak menunjukkan pola tertentu atau acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *Scatterplot* untuk uji heteroskedastisitas tiap-tiap tahun pada persamaan dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini.

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

5.5. Pengujian Hipotesis Regresi Berganda

1. Persamaan Regresi

Tabel 2 Hasil Regresi Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig-t
Kualitas Pelayanan (X_1)	0.220	13.067	0.000
Variasi Produk (X_2)	0.270	4.180	0.000
Harga (X_3)	0.831	22.403	0.000
Lokasi (X_4)	0.043	0.785	0.433
Konstan	4.398		
F-Hitung = 177,853	<i>R-Square</i> = 0,726		
Sig F = 0,000	<i>Adjust R-Square</i> = 0,722		

Sumber: Data Olahan Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4.398 + 0,220X_1 + 0,270X_2 + 0,831X_3 + 0,043X_4 + e$$

Dari persamaan di atas, hasil yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Konstanta = 4.398 Jika variabel kualitas pelayanan (X_1), variasi produk(X_2), Harga (X_3) dan Lokasi (X_4) dianggap bernilai tetap, maka variabel keputusan hasil pembelian sebesar 4.398
2. b_1X_1 : 0.220
Jika kualitas pelayanan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu), sementara variasi produk, harga dan lokasi dianggap bernilai tetap, maka menyebabkan keputusan pembelian akan naik sebesar 0.220 satuan.
3. b_2X_2 : 0.270
Jika variasi produk mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sementara kualitas pelayanan, harga dan lokasi dianggap bernilai tetap, maka menyebabkan keputusan pembelian akan naik sebesar 0.270 satuan.
4. b_3X_3 : 0.831
Jika harga mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sementara kualitas pelayanan, variasi produk dan lokasi dianggap bernilai tetap, maka menyebabkan keputusan pembelian akan naik sebesar 0.831 satuan.
5. b_4X_4 : 0.043
Jika lokasi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sementara, kualitas pelayanan, variasi produk dan harga dianggap bernilai tetap, maka menyebabkan keputusan pembelian akan naik sebesar 0.043 satuan.

2. Pengujian secara simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Pengujian Secara Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1889.138	4	472.285	177.853	.000 ^a
	Residual	714.322	270	2.655		
	Total	2603.460	274			

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 97,618, nilai tersebut lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar 2,70. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan secara simultan variabel kualitas pelayanan, variasi produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil tersebut juga diperkuat dengan melihat nilai p value $< 0,05$. Dimana nilai p value yang diperoleh adalah sebesar 0,000, karena nilai p value $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel kualitas pelayanan, variasi produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian (Y).

3. Pengujian secara parsial (Uji t)

- a. Uji t Variabel Kualitas pelayanan (X_1) terhadap keputusan pembelian (Y).
Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 13,067, nilai signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,220, oleh karena variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai

positif; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang”.

b. Uji t Variabel Variasi produk (X_2) terhadap keputusan pembelian (Y).

Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 4,180, nilai signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,270, oleh karena variabel variasi produk memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “variasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang

c. Uji t Variabel Harga (X_3) terhadap Kepuasan pelanggan (Y).

Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 22,403, nilai signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,831, oleh karena variabel harga memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang

d. Uji t Variabel Lokasi (X_4) terhadap Kepuasan pelanggan (Y).

Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 0,785, nilai signifikansi 0,433 dengan koefisien regresi bernilai sebesar 0,043, oleh karena variabel lokasi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05; maka penelitian ini menyimpulkan bahwa “lokasi tidak ada pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Supermarket di Pangkalpinang

4. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.722	1.630

Sumber: Data Diolah peneliti

Pada Tabel 4 menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,726 atau 72,6 persen. Dapat diartikan bahwa 72,6 persen keputusan pembelian pada model penelitian dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan, variasi produk, harga dan lokasi. Sedangkan sisanya 27,4 persen (100% – 72,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pembahasan variabel independen (kualitas pelayanan,

- variasi produk, harga dan lokasi) berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) konsumen
2. Berdasarkan analisis secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen (kualitas pelayanan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) konsumen
 3. Berdasarkan analisis secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen (variasi produk) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) konsumen
 4. Berdasarkan analisis secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen (harga) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) konsumen
 5. Berdasarkan analisis secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen (lokasi) tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) konsumen

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada konsumen ketika datang untuk membeli produk
2. Sebaiknya menyediakan berbagai jenis dan varian produk dan kebutuhan rumah tangga agar konsumen dapat menentukan pilihan produk ketika berbelanja
3. Sebaiknya lebih kompetitif menetapkan harga produk agar lebih terjangkau oleh konsumen dan bisa bersaing dengan supermarket yang lain.
4. Sebaiknya lebih meningkatkan lagi promosi lewat media elektronik agar dapat memperkenalkan produk dan desain kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah dan Tantri. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Depok: Rajagrafindo Persada
- [2] Afrizal, Afrizal dan suhardi, suhardi (2018): Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Rumah Sakit Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pasien Dan Implikasinya Pada Loyalitas Pasien. Published in: JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 4, No. 1 (July 2018): pp. 70-86.
- [3] Alma, Buchori 2012. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Angel dkk. 2010. *Perilaku Konsumen*, Jilid I. Jakarta: Binarupa Aksara.
- [5] Angipora, Marius P. 2012. *Dasar-dasar pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- [6] Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Budianto, Apri. 2015. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Ombak.
- [9] Catur, Rismiaty.E. dan Ig. Bondan Suratno. 2010, *Pemasaran Barang dan Jasa*. Cetakan Pertama, Yogyakarta:Penerbit: Kanisius
- [10] Christoper Lovelock dan H. Laurant K. Wright. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa* (Terjemahan). Jakarta: PT. Indeks Gramedia Group
- [11] Charles Lamb, W.et.al. 2010. *Pemasaran*. Edisi Pertama. Jakarta:Salemba Empat
- [12] Evisastra, Masud, Erwin, & Suhardi. (2018). Analisis Pengaruh Disiplin, Motivasi, Kompetensi Dan Kepemimpinan, Terhadap Kinerja Serta Dampaknya Pada Prestasi Kerja Dan Kepuasan Kerja. JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 4(1), 32-52. Retrieved from <http://stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/35>
- [13] Fajar, Laksana, 2012. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- [14] Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [15] Imron, I., & suhardi, suhardi. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, dan Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Dan Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai. JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 5(1), 64-83. Retrieved from <http://www.stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/66>
- [16] Kotler Philip, 2010. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millenium, Jilid 1. Jakarta: PT Prenhallindo
- [17] Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Lovelock Christopher. et. al. 2010. *Pemasaran Jasa*, Edisi 7, Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- [19] Ma'ruf, Hendri. 2010. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- [20] Manullang. 2010. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [21] Amin, Mat and Hamdan, Hamdan and Yani, Ahmad (2018): *Pengaruh Kualitas Layanan, Kebijakan Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Serta Dampaknya Pada Kepuasan Konsumen*. Published in: JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Vol. 4, No. 2 (December 2018): pp. 58-78.
- [22] Mulyani. 2011. *Manajemen Pemasaran Hotel*. Jakarta: PT. Perca
- [23] Ratnasari Tri Ririn, Mastuti H Aksa. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- [24] Robbins, P. Stephen dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. Jakarta: Erlangga
- [25] Siagian, D., dan Sugiarto, 2010, *Metode Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [26] Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.

- [27] Suryani, Tatik. 2012. *Perilaku Konsumen:Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [28] S, M., Wargianto, W., & Mashud, E. (2019). Pengaruh Strategi Promosi, Daya Tarik Wisata, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Berkunjung yang Berdampak Kepada Kepuasan Wisatawan Di Kota Pangkalpinang. *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 160-179. Retrieved from <http://stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/71>
- [29] Schiffman, Leon G. dan Leslie L. Kanuk. 2010. *Perilaku Konsumen*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- [30] Stanton, William J. 2013. *Prinsip Pemasaran. Alih Bahasa oleh Buchari Alma*. Jilid Satu. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga
- [31] Suhardi, Afrizal, Amri, Ahmad Yani, Hamdan, 2019. Market Structure and Distribution Patterns of Strategic Commodities Driving Regional Inflation in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*. Volume:10, Issue:2, Pages:137-144.
- [32] Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- [33] Suryani, Tatik. 2013. *Perilaku Konsumen di Era Internet: Implikasinya pada Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [34] Swastha Basu dan T. Hani Handoko. 2011. *Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- [35] Swastha Basu, 2012. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- [36] Tjiptono, Fandy, Gregorius Chandra dan Dadi Adriana. 2010. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi Offset
- [37] Umar, Husein. 2010. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.